

QR-code

РЕЦЕНЗИЯ

на учебное пособие кандидата экономических наук, доцента кафедры «Экономика» Ферганского политехнического института Курпаяниди К.И. и доктора экономических наук, и.о. профессора Муминовой Э.А. под редакцией д.э.н., профессора Ташкентского государственного экономического университета Икрамова М.А.

«Основы экономических знаний» для студентов совместного проекта обучения Новосибирский государственный технический университет направления высшего образования 5311000 Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям)

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы определено: «...повышение качества и эффективности деятельности высших образовательных учреждений на основе внедрения международных стандартов обучения и оценки качества преподавания, поэтапное увеличение квоты приема в высшие образовательные учреждения, стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности, создание эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику, создание при ВУЗах и НИИ научно-экспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких технологий, технопарков»¹. Исходя из приоритетных задач, поставленных

¹ О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. № уп-4947 // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70

Президентом Республики Узбекистан рецензируемое учебное пособие считается достаточно актуальным.

В условиях трансформации национальной экономической системы, глобализации мировой экономики важное значение имеет формирование у студентов неэкономических направлений бакалавриата рыночного экономического мышления, получение глубоких знаний об экономической жизни общества, о методах и инструментарии ее изучения, подготовка квалифицированных кадров, представляющих себе реальные процессы, происходящие в национальном хозяйстве и за рубежом. Без экономических знаний в современных условиях нельзя сознательно, компетентно и творчески воспринимать действительность, уметь решать сложные задачи хозяйственной практики, знать объективные экономические зависимости, принципы управления производством, методы и рычаги хозяйствования. Требуется неразрывная связь между переходом к рыночной экономике и подготовкой новых поколений специалистов. Только эти поколения образуют прочную и эффективную кадровую базу прогрессивной рыночной экономики.

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассматриваются основные понятия экономики и экономических учений, показывается их роль в развитии общественно-экономических отношений. Раскрываются положения экономической теории, характеризуются предмет и метод экономики как науки, место и роль человека в системе экономики, отношений собственности, производства и воспроизводства, описываются формы общественного хозяйства, рыночная система, микро-, макроэкономика. Показываются особенности применения капитала в различных сферах экономики. Анализируется структура капитала, в том числе издержки производства и прибыль, их экономическая природа и взаимосвязи.

Учебным пособием охвачен весь учебный курс дисциплины «Основы экономических знаний».

Учебное пособие к.э.н., доцента кафедры «Экономика» Ферганского политехнического института Курпаяниди К.И. и д.э.н., и.о. профессора Муминовой Э.А. под редакцией д.э.н., профессора Ташкентского государственного экономического университета Икрамова М.А. «Основы экономических знаний» для студентов совместного проекта обучения Новосибирский государственный технический университет направления высшего образования 5311000 Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям) можно рекомендовать к тиражированию и использованию в учебном процессе в высших образовательных учреждениях в качестве полноценного учебного пособия.

Рецензент, проректор по международным связям
Ферганского государственного университета,
к.э.н., доцент

А.А. Уринов

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6945497>